

Sobre la dictadura de la felicidad. Un manifiesto

On the dictatorship of happiness. A manifesto

DOI:

Fecha de recepción: 23 de agosto de 2022

Fecha de aprobación: 31 de agosto de 2022

*Carla Angelini**

[HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-0104-203X](https://orcid.org/0000-0002-0104-203X)

La búsqueda de la felicidad no es un tema exclusivo de nuestro tiempo. Ya en la década de 1930 Sigmund Freud nos advertía sobre el inevitable malestar que genera la tensión entre nuestros deseos y las imposiciones sociales, lo que provoca situaciones de sufrimiento e insatisfacción. En las últimas décadas, se han desarrollado varios dispositivos destinados a contener estas insatisfacciones para controlar nuestros comportamientos y emociones, lo que algunos/as autores/as llaman la "dictadura de la felicidad".

Ser feliz se ha convertido en una obligación moral. Constantemente estamos siendo bombeados por frases motivacionales que refuerzan la ilusión de logro individual y felicidad permanente. De esta forma, no somos capaces de registrar nuestras angustias, expresarlas, compartir con los demás lo que nos está pasando; así, vivimos angustiados y aislados con sentimientos que, a veces, no podemos —ni sabemos— nombrar ni “manejar”, mientras seguimos dando nuestro aporte a la maquinaria de explotación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) más de 300 millones de personas en todo el mundo viven con situaciones de sufrimiento psíquico, particularmente relacionadas con la depresión. Esta enfermedad, como síntoma social, se expresa de diferentes maneras y nos expone a las formas en que enfrentamos nuestras angustias, las cuales adquieren particularidades debido a las pautas culturales y nuestra posición en la estructura social. El hecho es que estos sufrimientos aparecen en la vida cotidiana en los más diversos escenarios.

Las fotografías de este proyecto fueron tomadas espontáneamente en varias ciudades del mundo, todas ellas aglomeraciones urbanas con millones de habitantes; sin embargo, las personas aparecen solas. El proyecto busca problematizar esta “dictadura de la felicidad” a través de la fotografía, tratando de llevar a la reflexión sobre la dimensión estructural del tema y

**Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina // angelini.carla.87@gmail.com*

Buenos Aires, 2019

Nueva Delhi, 2013

có

Chennai, 2013

La Habana, 2018

La Habana, 2019

